

**LONGOCAINE IN SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN
TRAUMATOLOGY
ЛОНГОКАИН ПРИ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В
ТРАВМАТОЛОГИИ**

Аташев Айбек Раимбергенович

к.м.н., доцент кафедры Детской хирургии и анестезии и реаниматологии
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии,
Хорезмская область, г. Ургенч

Objective: To assess the safety and efficacy of longocaine in spinal-epidural anesthesia. **Materials and methods:** The studies were carried out in 4 stages: I before surgery, II at the height of anesthesia before the skin incision, III - the most traumatic moment of the operation, IV - after the end of the operation. The results obtained were statistically processed using Student test. **Results:** reflect the advantage of using longocaine over lidocaine traditionally used in everyday anesthetic practice. **Conclusion:** Longocaine provides a long-term analgesic effect compared to lidocaine.

Key words: anesteziya, spinal, analgeziya, blokada.

Существует несколько способов проведения эпидурального катетра в подкожном канале. Для этого при первом способе используют немодифицированную эпидуральную иглу, которую проводят из латеральной позиции к месту выхода эпидурального катетра [1,2]. При втором способе эпидуральную иглу модифицируют путем отлома павильона иглы и проводят в таком виде от места стояния эпидурального катетра в латеральном направлении [11]. При третьем способе от места стояния эпидурального катетра в латеральном направлении проводится металлический мандрен от эпидуральной иглы, по которому направляют эпидуральную иглу к месту стояния эпидурального катетра [4]. В дальнейшем, при трех этих способах, через просвет эпидуральной иглы проводится эпидуральный катетр. При четвертом способе используется трехкомпонентное устройство, диаметр внешнего цилиндра которого составляет 2,7 мм [12].

К сожалению, до настоящего времени по прежнему не существует «идеального анестетика», который отвечал бы современным требованиям, предъявляемым к препаратам используемых для анестезии - сочетание наркотического анальгетика, атарактика, мышечного релаксанта, к тому же не имеющего отрицательных побочных свойств. [5,6]. Так же, не существует и «идеального», анестезиологического пособия, которое можно применять в

различных областях хирургии (абдоминальной, торакальной, акушерстве и гинекологии, травматологии, ортопедии и т.д.).

В то же время, широкое применение регионарной анестезии в различных областях хирургии [1,2,3,4] как в комбинации, так и в моноанестезии, за счет использования современных местных анестетиков и современных вариантов регионарных центральных сегментарных блокад, позволяет их использовать у пациентов с высоким риском периоперативных осложнений и при длительных оперативных вмешательствах, особенно у пациентов травматологического и ортопедического профиля.

Целью оценка безопасности и эффективности лонгокаина при спинально - эпидуральной анестезии (СЭАн).

Материалы и методы. Исследования были выполнены у 62 пациентов, оперированных в плановом порядке, по поводу патологии опорно-двигательного аппарата: интрамедуллярный остеосинтез раздробленных костей нижних конечностей с наложением аппарата Елизарова у 20 (50%) пациентов, перелом тазовых костей по Мальгени 20 (50%). Риск анестезии оценивался II-III степени.

Средний возраст больных составлял $48 \pm 1,1$ года, среди них было 46 мужчины и 16 женщин. Все пациенты были разделены на II группы в зависимости от метода анестезии, применявшегося во время операции.

Больные 1-й группы (n=31) были оперированы в условиях спинально - эпидуральной анестезии (СЭАн) при котором использовали двухсегментарный вариант. Эпидуральное пространство катетеризировали в положении на боку, на уровне $T_{XII} - L_1$, интратекально на уровне $L_{III} - L_{IV}$ иглами типа “pencil – point” G 25 вводили 5% гипербарический раствор лидокаина [3]. Спинальной инъекции предшествовала преинфузия кристаллоидами 6-8 мл/кг. Оперативное вмешательство начинали через 5-6 минут после интратекального введения местного анестетика. При необходимости усиления седации внутривенно использовали сибазон 0,15 мг/кг/ч. С появлением первых клинических признаков ослабления, сегментарного сенсорно-моторного блока эпидурально вводили 2% раствор лидокаина, в последующем при необходимости повторяли через каждые 30 – 40 мин, не дожидаясь признаков неадекватности анестезии.

Во 2 – й гр (n=31), также СЭАн выполняли в двухсегментарном варианте, только лишь с тем отличием, что для интратекального введения использовали 4% гипербарический раствор лонгокаина 5 мг/мл.

Центральную гемодинамику оценивали методом эхокардиографического исследования. Изучали сердечный индекс (СИ), среднее динамическое давление (СДД); общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Эффективность блокады оценивалась с помощью тестов (Lanz K, 1979;

Bromage P.K., 1965), шкалы визуальных аналогов боли и непрерывным интраоперационным неинвазивным мониторингом. С пациентами сохранялся вербальный контакт на протяжении всей операции.

Исследования проводили в 4 этапа: I до операции, II-й на высоте анестезии перед кожным разрезом, III - й наиболее травматичный момент операции, IV-й после окончания операции. Полученные результаты обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя полученные результаты мы отметили, что они достаточно закономерно отражают преимущество применения лонгокаина перед традиционно используемым в повседневной анестезиологической практикой лидокаином.

Исходные показатели гемодинамики соответствовали эукинетическому типу кровообращения. После интратекального введения лидокаина в I й группе отмечали значительное снижение минутной производительности сердца, ОПСС и СДД относительно исхода соответственно на 15; 31,6 и 27% ($P < 0,001$).

В наиболее травматичный момент операции, изучаемые показатели по прежнему были ниже исхода на 8; 37,9 и 15,7% ($P < 0,05$) и к предыдущему этапу ОПСС соответственно на 10% ($P < 0,05$), а СДД выше на 15,2% ($P < 0,05$). После окончания операции, несмотря на то, что последнее было закончено на фоне адекватной анальгезии и нейровегетативной защиты, ОПСС и СИ соответственно на 31,1 и 13,2% ($P < 0,001$) оставались достоверно ниже исходных показателей, при этом ОПСС достоверно повышалось относительно предыдущего этапа на 12,3%.

Во II - й гр. на фоне полной сегментарной сенсорно-моторной блокаде перед кожным разрезом отмечали достоверное снижение ОПСС и СДД соответственно на 8,2 – 15,2% относительно исхода.

В наиболее травматичный момент операции сохранялось достоверное снижение ОПСС относительно исхода на 10,3%, минутная производительность сердца имела тенденцию к увеличению. После окончания: оперативного вмешательства ОПСС и СДД по прежнему оставались ниже исходных величин на 10,2 и 6,9% ($P < 0,05$).

Сравнительная оценка основных параметров центральной гемодинамики указывала на более стабильный гемодинамический профиль во II группе (лонгокаин). Изменения носили не столь выраженный характер. Так на фоне полной сегментарной сенсорно-моторной блокаде во II гр. СИ, ОПСС и СДД были выше соответственно на 11,8; 28,6 и 13,3% ($P < 0,05$). В наиболее травматичный момент операции, изучаемые показатели по прежнему были относительно выше I гр. соответственно на 10,3; 41,2 и 9% ($P < 0,05$), такая же картина сохранялась и после окончания оперативного вмешательства.

В первой группе длительность анальгезии составила $86,5 \pm 1,1$ мин, во второй- $128,6 \pm 1,8$ мин ($P < 0,05$), что указывало на достаточное преимущество лонгокаина для его интратекального введения по сравнению с лидокаином. Наиболее травматичный момент операции в I гр., как правило, совпадал по времени, когда действие субарахноидально введенного лидокаина заканчивалось и продолжительность анестезии обеспечивалось его эпидуральным компонентом. В связи с чем, в этот момент и отмечали более нестабильный гемодинамический профиль в первой группе по сравнению со второй.

Токсических проявлений со стороны местных анестетиков не наблюдали. Во время операции и в послеоперационном периоде не отмечено изменений показателей гемодинамики, потребовавших принятия экстренных мер.

ВЫВОДЫ:

1. Лонгокаин- обеспечивает длительное обезболивающее действие по сравнению с лидокаином, отсутствие токсического эффекта, небольшой латентный период, что позволяет рекомендовать его для спинально – эпидуральной анестезии при длительных оперативных вмешательствах и у пациентов с высоким риском периоперативных осложнений.

2. Спинально – эпидуральная анестезия лонгокаином, не вызывает грубых гемодинамических изменений на протяжении всего оперативного вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Анисимов О.Г. /Собственный опыт гипотензивной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии в анестезиологическом обеспечении операции эндопротезирования крупных суставов / Ахтямов И.Ф., Малькин К.А. //Эндопротезирование в России. - Казань-Санкт-Петербург, 2005.-С.57-61.

2. Антипин Д. П., Вайнштейн Б. Д.//Алгоритм прогноза нарушений гемодинамики при абдоминальном родоразрешении в условиях спинальной анестезии. (Матер. II Всеросс. междисциплинарной научно-практической конференции «Критические состояния в акушерстве и неонатологии»)- Петрозаводск 7- 10 июня 2004.- С.214- 218.

3. Аурай А., Сами К./Неврологические осложнения спинальной анестезии. //Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии. Освежающий курс лекций, пер. с англ., Архангельск-Тромсе, 1995.2020.- С.117-118.

4. Балахонова Т.В., Соболева Г.Н., Атьков О.Ю./ Определение чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига на эндотелий как метод оценки состояния эндотелий-зависимой вазодилатации с помощью ультразвука высокого разрешения у больных с артериальной гипертонией. //Кардиология. -1998.-

Т.38.-№3.-С. 37.

5. Бараш Пол Дж, Куллен Брюс Ф., Стэлтинг Роберт. -2004. - 592 с.
6. Бастрикин С. Ю., Овечкин А. М., Федоровский Н. М. Регионарная анестезия в травматологии и ортопедии. //Регионарная анестезия и лечение боли. Темат. сборник Москва-Тверь, 2004.-С.239-247.
7. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. М., 2002.- 228 с.
8. Бессонов С. В. /Влияние анестезиологического пособия при эндопротезировании крупных суставов нижних конечностей на состояние больных сердечно-сосудистой патологией в раннем послеоперационном периоде. //Вестник травматологии и ортопедии им. Приорова Н. Н.: Ежеквартальный научно-практический журнал. - 2004. - № 4. - С. 42-47.
9. Страшнов В.И. /Адекватность сочетанной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии при верхнеабдоминальных операциях. / О. Н. Забродин, А. Бандар. // Анестезиология и реаниматология.-2006.-№4.- С.30-34.
10. Мусалатов Х. Травматология ва ортопедия/-Тошкент: Иктисод ва молия, 2007.-500
11. Тимербаев В. Х., И. Ю. Клюквин, Г. И. Резяпкин. /Анестезиологическое обеспечение операций протезирования тазобедренного сустава у больных старческого возраста.// Анестезиология и реаниматология.-2006.-№4.-С.47-52.
12. Эшонов О. Анестезиология ва реаниматология/ -Тошкент: «Tafakkur», 2014.-500